

Роль искусства макама в образовании молодежи

Бухарский государственный университет

Отдел музыкального исполнительства и культуры

12-1 вокал 21 ученица группы

Асадова Нихола Акбаровна

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли и значении статусного искусства в воспитании молодежи.

Ключевые слова: Шашмаком, маком, искусство национального макама

Наследие узбекской национальной музыки древнее и славное, а ее корни уходят в древние времена. Именно поэтому это чрезвычайно богатое и имеющее свои красочные формы музыкальное наследие уже доказало, что оно занимает достойное место в мировой музыкальной культуре. Это национальное культурное наследие, как неотъемлемая ценность нашего народа, чрезвычайно важно, поскольку создано на основе творчества общественной жизни населения. С первых этапов развития традиционных народных устных традиций профессионального музыкального творчества, процветавших на протяжении веков, с ранних этапов развития художественного мышления, в разные периоды развития национально-духовной культуры, основанной на ее высоких примерах не только духовные - это выражается как главное средство в воспитании духовной культуры, но и в воспитании нравственных норм. Высокое внимание к профессиональной музыке и статусному искусству становится приоритетом в ярмарочной политике, проводимой Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым. 17 ноября 2017 года указ «О мерах по развитию искусства статуса»¹ был доведен до сведения широкой общественности через все средства массовой информации и сайты. После этого в Ташкенте был создан Республиканский статусный центр, а также статусные ансамбли во всех областных центрах.

В сентябре 2018 года в Шахрисабзе прошла «Международная статусная арт-конференция». Конференцию посетили ученые и деятели искусства из около 200 стран мира. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»², Указ Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года. «Высшее «О мерах по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и коренному повышению качества подготовки специалистов высшей квалификации» № PQ-1533, Постановления PQ-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», от 17 ноября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию искусства узбекского национального статуса»» решение № PQ-3391 от 26 мая, 2020 «О роли культуры и искусства в жизни общества» На основании Постановления № ПФ-6000 «О мерах по дальнейшему увеличению его жизнедеятельности и влияния» о создании Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби и других нормативно-правовых актов, связанных с этой деятельностью. Задачи, указанные в Документы призваны способствовать дальнейшему развитию профессионального исполнения традиционной узбекской народной музыки в нашей стране, опираться на национальные исполнительские традиции, оставленные нашими предками, при подготовке молодых певцов и музыкантов, обеспечивать ее устойчивость. Это требует от нас большей ответственности, чем когда-либо, в таких вопросах, как

безопасность. Конечно, развитие молодого поколения во всех аспектах, а также воспитание музыкально зрелой личности всегда считалось одним из самых актуальных и важных вопросов современности. Обучение и воспитание молодых людей с учетом их интересов и способностей, чтобы они в будущем стали квалифицированными кадрами в этой области, возлагает большую ответственность на родителей, педагогов и преподавателей образовательных учреждений. К воспитанию молодого поколения, наших будущих наследников необходимо подходить со всей тщательностью. С древнейших времен и до наших дней под термином профессиональная (профессиональная) музыка понимается классическая музыка, передающаяся из уст в уста, от учителя к ученику, из поколения в поколение, как произведения, относящиеся к узбекской традиционной музыке. В этом месте, если говорить о статусе, то «Шашмаком», который считается классическим музыкальным произведением узбекско-таджикских народов, сформировавшимся в XIX веке, а ташкентско-ферганский и хорезмский статусы – из далекого прошлого в связи с высокоразвитая культура традиционного профессионального музыкального исполнения в исполнении квалифицированных статусных исполнителей. Обычно они могли стать профессиональными исполнителями в результате многолетнего обучения у опытного, квалифицированного и прекрасного педагога, в результате неустанных исследований, выступлений и пения. Правда, в древности и даже в наше время молодой певец-песенник, привлечший внимание учителя своим голосом, слухом и способностями, становится учеником учителя и годами учится и осваивает тайны искусство исполнения, он запоминает свою работу, затем сдает экзамен перед учителем и публикой, он сдает перед народом. На наш взгляд, к традиционному пению рекомендуется отнести пение, большое пение, музыкальные произведения композиторов, признать его статус классического музыкального искусства и назвать статус «маком» своим именем. Появились новые талантливые исполнители традиционного пения. Конечно, естественно, что этот процесс с течением времени обновляется и меняется. Тем не менее, уже к концу XIX века первые занятия по музыкальному образованию были проведены в учебных центрах, основанных такими деятелями, как Мунавар Кори, Бехбуди, Авлони, Хамза. В начале XX века в июне 1918 года в Тосликенте была открыта Туркестанская народная консерватория, в Бухаре, Самарканде, Фергане были открыты музыкальные школы, а в 1960-е годы началась подготовка учителей музыки в высших учебных заведениях республики. 1961 учебный год 2010 год стал первым шагом, и сегодня имеется много богатого опыта в области музыкального и художественного образования и исполнительства. собрались. В частности, внимание и добрая воля, оказанные государством музыкальному образованию, придали огромную духовную силу уму и сердцу каждого специалиста. Однако в ходе сегодняшней глобализации, как и во всех сферах, по-прежнему остается актуальным вопрос подготовки профессиональных кадров в области музыкального образования и искусства, уделения этому больше внимания, чем когда-либо прежде, и эффективного использования в воспитании нашей молодежи. соответствующий. Известно, что корни традиционного певческого искусства узбеков уходят в глубокую древность. Однако его развитие в годы независимости определяется периодом столетий. Глядя на историческое развитие Узбекистана, можно увидеть, что исполнение традиционного пения за этот короткий период развития Узбекистана быстро развивалось. поэтому изучение развития узбекского традиционного пения, его особенностей,

структуры и особенностей традиционного певческого исполнительства, а также его воспитательного значения всегда будет оставаться одним из главных вопросов. Традиционные песни также демонстрируют свои красочные формы и оказывают значительное влияние на образование молодежи. Перед музыковедами, искусствоведами, фольклористами, а также независимыми исследователями стоит задача серьезного изучения данного вопроса и научного обоснования как темы исследования. Конечно, большое значение имеет изучение и научное исследование «традиционных песен», «узбекского традиционного певческого исполнения», особенностей жанра, развития и значения улама в воспитании учащихся. Наши национальные ценности, в том числе наши традиционные произведения, придающие огромную духовную и духовную силу не только нашему народу, но и всей культуре мира, оказывают глубокое влияние на умы, мышление и сознание молодежи, делая Их зрелое и всесторонне развитое поколение стало важным средством образования во взрослой жизни. Достигнутая в нашей стране с честью независимости дверь открыла для этого широкие возможности, ведь мечта реализовать прошлое и настоящее национальной самобытности и ощутить духовную свободу в нашей стране – это наше культурное наследие, созданное на основе повседневной жизни. Опыт наших предков позволил изучить его больше, чем когда-либо прежде, исследовать его на научной основе. Традиционные певческие произведения, песни, большие песни, созданные и созданные традиционными певцами, хафизами и композиторами, искусными исполнителями, дошли до нас в различных формах на протяжении веков как редкое духовное богатство нашего творческого народа. Традиционные певческие произведения узбекского народа – это в буквальном смысле богатое историческое, культурное, духовно-просветительское наследие наших предков, произведениями стали бессмертные певцы, трогавшие сердца слушателей своим голосом, своей исполнительской манерой и даже своей исполнительской школой. Эти редкие произведения стали важным инструментом в передаче прошлого нашего народа будущему поколению в его первоначальном виде. Каждый народ, нация, племя, племя отличаются друг от друга своей богатой историей и духовно-культурным наследием, мелодией, классическим музыкальным искусством, своей манерой исполнения, стилем, тембром исполнения. Узбекский народ также прошел длительный исторический период, формировавшийся годами и трудами, и своим бессмертным музыкальным наследием оказал большое влияние на мировую культуру. Тем более, что хотя обычаи, обряды, традиции и ценности наших предков отшлифованы и передаются из поколения в поколение, они не утратили своего первоначального состояния. Это показывает величие нашего музыкального наследия, в том числе нашего традиционного пения. Правда, нельзя забывать и о значении и роли народного устного творчества в сохранении особенностей нашего национального музыкального наследия. На самом деле уникальные обычаи, традиции и обряды, ценности и уникальные стороны нашего народа одинаковы во всех видах народного творчества в том, что они впитываются. И дошло оно до нас из уст в уста, из поколения в поколение через фольклорные произведения.

Использованная литература

1. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
2. Kholmuradovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.
3. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
4. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
5. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
6. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
7. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
8. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
9. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.
10. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
11. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.
12. Kholmurodovna, R. O., & Ilkhovich, T. R. (2024). A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 228-230.
13. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.
14. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.
15. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.
16. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.
17. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.

18.Saidaxmedov S. et al. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 324-326.

19.Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

20.Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.

21.Рамазонова У. Х. Эсанова Махлиё Жамиловна Подготовка Молодых Певцов К Ансамблевому Выступлению. – 2021.

22.Рамазонова Ў. Х. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 586-590.

23.Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.

